

ПЕКИН КАРАМИНИНГ КАРАМ БОШЛАРИНИ ОРГАНОЛЕПТИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ТАХЛИЛ ЭТИШ ВА САҚЛАНУВЧАНЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ

¹Ҳакимов Раҳшод Холмиратович, ²Нортожиев Бобошер Шералиевич

¹Тошкент давлат аграр университети доценти

²Тошкент давлат аграр университети ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954256>

Аннотация. Илмий мақолада пекин каримини сақлаш жараёнида карам бошларини узоқ муддат сақланишига таъсир этувчи энг асосий омиллар ва уларнинг органолептик баҳолаш ҳамда сақланувчанлик хусусиятлари таҳлил этилган. Асосан пекин карамини сақлаш жараёнида омборхонадаги ҳаво ҳарорати ҳавонинг нисбий намлиги, карам бошларини йиқиб олиш жараёнлари уларни сақлашга тайёрлаш ва саралаш жараёнларини сақлаш давомидаги ҳолатига таъсири аниқланган. Шу билан бир қаторда карам бошларини совутгичли омборхоналарда турли қадоқлаш материалларини махсулотни сифатли сақланишига, узоқ давомий сақланишига таъсири ўрганилган.

Калим сўзлар: Пекин карами, карм боши, барг, кардон қути, қозғоз, плёнка, табиий камйиш, чириш.сифатли махсулот.

Аннотация. В научной статье проанализированы основные факторы, влияющие на длительное хранение кочанов в процессе хранения пекинской капусты, их органолептическая оценка и свойства при хранении. В основном при хранении пекинской капусты определяли влияние температуры воздуха на складе, относительной влажности воздуха, процессов уборки кочанов, подготовки их к хранению, процессов сортировки при хранении. Кроме того, изучено влияние различных упаковочных материалов на качество и длительное хранение кочанов капусты в холодильных складах.

Ключевые слова: пекинская капуста, кочан капусты, лист, картонная коробка, бумага, пленка, естественная убыль, качество продукта.

Abstract. In the scientific article, the most important factors affecting the long-term storage of cabbage heads during the storage of Beijing cabbage and their organoleptic assessment and storage characteristics are analyzed. Mainly, during the storage of Beijing cabbage, the influence of air temperature in the warehouse, relative humidity of the air, the processes of harvesting cabbage heads, their preparation for storage, and sorting processes during storage were determined. In addition, the effect of various packaging materials on the quality and long-term storage of cabbage heads in refrigerated warehouses was studied.

Keywords: Beijing cabbage, cabbage head, leaf, cardboard box, paper, film, natural decline, decay. quality product.

Мавзунинг долзарблиги.

Тошкент вилояти шароитида такрорий экин сифатида пекин карами экиб парваришланади. Бу ҳақиқатдан вилоятнинг географик жойлашуви, шунингдек, унумдор тупроқлари мавжудлиги билан асосланади. Сабзавот турлари аҳоли томонидан янги истеъмол қилинадиган озиқ-овқат маҳсулотларининг асосий тури ҳисобланади. Ушбу сабзавотларда инсон саломатлиги учун зарур бўлган барча витаминлар, минераллар, пектин моддалари ва бошқалар мавжудлиги билан боғлиқ. Бироқ, озиқ-овқат саноатида

ушбу турдаги маҳсулотлардан фойдаланиш билан боғлиқ кўплаб муаммолар мавжуд. Улардан бири сабзавотларни узоқ муддатли сақлаш муаммосидир. Республикада сабзавот маҳсулотларининг аксарияти асосан йилнинг маълум бир даврида этиштирилганлиги сабабли, яъни. мавсумда, кейин замонавий юқори сифатли узоқ муддатли сақлаш технологияларидан фойдаланиш шунчаки озиқ-овқат саноати корхоналарини йил давомида ушбу турдаги хом ашё билан таъминлаш учун зарур бўлади.

Озиқ-овқат саноатида сабзавот хомашёсини сақлаш икки турга бўлинади, яъни вақтинчалик ва узоқ муддатли. Шу билан бирга, озиқ-овқат саноатида узоқ муддатли сақлаш, сабзавотларни ҳеч қандай махсус сақлаш воситаларидан фойдаланмасдан, асосий сифат кўрсаткичларини сақлаб қололмайдиган вақт даври деб ҳисоблаш мумкин.

Тадқиқот усуллари. Пекин карами органолептик сифат кўрсаткичлари Е.П Широков услуги бўйича амалга оширилди.

Тадқиқот объекти сифатида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестрига 1988 йилда киритилган “Хибинская” ва 2022 йилда ушбу реестрга киритилган “Биллур”, “Зангори”, “Мезон” навлари танлаб олинган.

Тадқиқот натижалари Биз тажрибаларимида ажратиб олинган пекин карамининг нав ва дурагайларини карам бошларига баҳо беришда товаршуносликда кенг қўлланиладиган ҳар бир кўрсаткичига холис баҳо бериш имкониятини берувчи вазн нисбатини қўлаб, балли баҳо бериш усули қўланди. Маҳсулот сифатини тўғри баҳолашда сабзавот маҳсулотларини аниқ ва ўзига хос хусусиятларига қараб сифатини аниқлашда қўлланиладиган кўрсаткичлардан фойдаландик.

Тажрибаларимизда маҳсулот сифатини таҳлил этишда асос қилиб олинувчи сифат кўрсаткичларига қуйидаги муҳим жиҳатларга эътибор қаратишни мақсад қилиб олдик. Бунда асосан ташқи кўриниши, ўлчами (рухсат этилган четлашишлар билан), таъми, ҳиди ва товарлилиги эътиборга олинди.

Тажрибаларимида ўрганилаётган пекин карами нав ва дурагайлари қуйидаги кўрсаткичлар бўйича баҳоланди: ташқи кўриниши, шакли, ранги ва ҳиди. Пекин карамининг карм бошларининг ўлчами унинг нав хусусиятларида кўрсатилган, шунингдек стандартларда кўрсатиб ўтилган ўлчамларга асосан белгиланди. Шунингдек, консистенцияси, мазаси ва хушбўйлиги муҳим сифат кўрсаткичлари таҳлил этилди.

Пекин карамининг нав ва дурагайларини карм бошларини сифатни аниқлаш учун экспертлар ҳамкорлигида сифатнинг 5 та даражасини ифодаловчи 100 баллик шкаладан фойдаланилди. Бунда қуйидагича баҳоланади: 5 – аъло сифатли (86,0 баллдан юқори), 4 – яхши (71-85 балл), 3-ўрта (55-70 балл), 2-ёмон (40-54 балл) ва 1 жуда ёмон (39 баллдан паст). Тадқиқот олиб борилаётган нав ва дурагайлар бўйича баҳолаш учун 5-7 кишидан иборат эксперт комиссия шакллантирилди ва ташкил этилди. Ҳар бир экспертнинг турли кўрсаткичлар бўйича берган баҳоларининг ўртача қиймати ҳисобга олиниб ўртача баҳо берилди.

Тавсифлашда экспертлар баҳосини жамлашда ҳар бир кўрсаткич бўйича стандарт оғиш (S) ни аниқланди. Бунда 5 баллик шкалада экспертларни стандарт оғишиши $\pm 0,5$ баллдан ошмаганлиги кузатилди.

Тажрибада ўрганилаётган пекин карамининг нав ва дурагайларини карам бошларининг органилиптик кўрсаткичларини баҳолашда карам бошининг ташқи

кўриниши, ранги, ҳиди, мазаси, бошчасининг баландлиги, талабга жавоб бермайдиган бошчаларнинг масса улуши, колибровкага мос келмайдиган бошчаларнинг масса улуши, карам бош ўзагининг диаметри таҳлил этилиб таққослаш бўйича тажрибалар олиб борилди (3.5-жадвалга қаранг). Жадвал маълумотларида қайд этилганидек тажрибаларимизда биз пекни карамини “Хибинская” навини назорат сифатида олиб башқа нав ва дурагайларни айнан ушбу навга таққослаб маълум бир кўрсаткичлари таҳлил этилди. Бунда назорат навмизда карам бошининг ташқи кўринишига экспертлар томонидан 16,2 балл берилган бўлса, рангига 10,2 балл, ҳидига 17,5 балл, мазасига 16,8 балл, карам бошининг баландлиги 6,2 балл, талабга жавоб бермайдиган карм бошларнинг масса улуши 10,1 балл, колибровкага мос келмайдиган карам бошларнинг масса улуши 6,3 балл, карам бошларининг диаметри 4,2 балл кўрсаткичда бўлаганлиги аниқланди.

Пекин карамини “Зангори” навида бу кўрсаткич қўйидагича бўлганлиги аниқланди. Бунда карам бошининг ташқи кўринишига экспертлар томонидан 18,7 балл берилган бўлса, рангига 11,8 балл, ҳидига 16,7 балл, мазасига 17,7 балл, карам бошининг баландлиги 7,1 балл, талабга жавоб бермайдиган карм бошларнинг масса улуши 9,8 балл, колибровкага мос келмайдиган карам бошларнинг масса улуши 6,1 балл, карам бошларининг диаметри 4,1 балл кўрсаткичда бўлаганлиги аниқланди.

Ушбу тажрибамизда пекин карамини “Биллур” навида карам бошининг ташқи кўринишига экспертлар томонидан 17,4 балл берилган бўлса, рангига 10,8 балл, ҳидига 16,1 балл, мазасига 17,1 балл, карам бошининг баландлиги 6,2 балл, талабга жавоб бермайдиган карм бошларнинг масса улуши 10,1 балл, колибровкага мос келмайдиган карам бошларнинг масса улуши 6,3 балл, карам бошларининг диаметри 4,2 балл кўрсаткичда бўлаганлиги кузатилди. Бунда карам бошининг баландлиги, талабга жавоб бермайдиган карам бошларининг масса улуши, колибровкага мос келмайдиган карам бошларнинг масса улуши бўйича пекин карамининг “Хибинская” нави (назоратга) билан деярли бир хил кўрсаткичга эга бўлди. Шу сабабли ушбу товарбоплик белгисига қўйилган баҳо назоратдан деярли фарқланмади ва сезиларсиз (0,3-0,6 балл) паст ёки юқори блларга эга бўлганлиги кузатилди.

Пекин карамини “Мезон” навида ушбу кўрсаткичлар қўйидагича баҳоланганлиги аниқланди. Бунда карам бошининг ташқи кўринишига экспертлар томонидан берилган балл 17,2 балл, рангига 10,7 балл, ҳидига 16,3 балл, мазасига 17,3 балл, карам бошининг баландлиги 6,0 балл, талабга жавоб бермайдиган карм бошларнинг масса улуши 9,7 балл, колибровкага мос келмайдиган карам бошларнинг масса улуши 6,1 балл, карам бошларининг диаметри 4,2 балл кўрсаткичда бўлаганлиги аниқланди.

3.5-жадвал

Тажрибада ўрганилаётган пекин қарамининг нав ва дурагайларини қарам бошларининг органилиттик кўрсаткичларини
баҳолаш (2022-2024 йй.)

Навлар номи	Ташқи кўриниши	Ранги	Ҳиди	Мазаси	Қарам бошининг баландлиги	Талабга жавоб бермайдиган қарам бошларининг масса уллуши	Қолибровкага мос келмайдиган қарам бошларининг масса уллуши	Қарам бошининг диаметри
4								
Хибинская st.	15,2±0,5	10,2±0,5	16,5±0,5	15,8±0,5	6,2±0,5	10,1±0,5	6,3±0,5	4,2±0,5
Зангори	18,7±0,5	11,8±0,5	16,7±0,5	17,7±0,5	7,1±0,5	10,8±0,5	6,1±0,5	4,1±0,5
Биллур	17,4±0,5	10,8±0,5	16,1±0,5	17,1±0,5	6,2±0,5	10,1±0,5	6,3±0,5	4,2±0,5
Мезон	17,2±0,5	10,7±0,5	16,3±0,5	17,3±0,5	6,0±0,5	10,7±0,5	6,2±0,5	4,0±0,5
Ча-Ча F ₁ ,	19,4±0,5	12,5±0,5	17,3±0,5	18,2±0,5	7,3±0,5	11,3±0,5	6,4±0,5	4,2±0,5
Юки F ₁	19,6±0,5	12,6±0,5	17,4±0,5	18,3±0,5	7,2±0,5	11,1±0,5	6,5±0,5	4,3±0,5

Ушбу тажрибамизда пекин карамининг дурагайларининг карам бошлари назоратга ва бошқа навларга таққосланганганда бир қанча фарқланишлар аниқланди. Бунда пекин карамни “Ча-Ча F₁,” дурагайининг карам бошининг ташқи кўринишига экспертлар томонидан берилган балл 19,4 балл, рангига 12,5 балл, ҳидига 17,3 балл, мазасига 18,2 балл, карам бошининг баландлиги 7,3 балл, талабга жавоб бермайдиган карм бошларнинг масса улуши 9,3 балл, колибровкага мос келмайдиган карам бошларнинг масса улуши 6,1 балл, карам бошларининг диаметри 4,2 балл кўрсаткичда бўлаганлиги аниқланди.

Ушбу кўрсаткич “Юки F₁” дурагайида карам бошларининг ташқи кўринишига экспертлар томонидан берилган балл 19,6 балл, рангига 12,6 балл, ҳидига 17,3 балл, мазасига 18,2 балл, карам бошининг баландлиги 7,2 балл, талабга жавоб бермайдиган карм бошларнинг масса улуши 9,1 балл, колибровкага мос келмайдиган карам бошларнинг масса улуши 6,2 балл, карам бошларининг диаметри 4, балл кўрсаткичда бўлаганлиги тажрибаларимизда экспертлар томонидан балл бериш орқали таҳлил этилди.

Пекин карми нав ва дурагайларининг карам бошларинига қўйилган баҳо бўйича ҳам “Зангори” навида назорат навига нисбатн устунлик намон этди. Пекин карамининг дурагайларида эса “Ча-Ча F₁,” ва “Юки F₁” назоратдаги ва варинатлардаги навларга таққосланганганда бир оз юқори кўрсаткичга эга бўлаганлиги аниқланди. Ушбу дурагайларларнинг рангги бўйича олган дегустация баҳоси назорат вариантининг ушбу кўрсаткичидан мос ҳолда 2,4 баллга юқори бўлганлиги кузатилгане бўлса қолган вариантларга ранг бўйича экспертлар гуруҳи томонидан қўйилган ўртача баҳо уларнинг ташқи кўринишига қўйилган баҳо каби тенденцияга эга бўлди ва назоратдан сезиларсиз (0,5 балл) паст кўрсаткичда бўлганлиги аниқланди.

Хулоса: Пекин карами навларини сақлашда ассосан махсулотларни етиштириш шароитига боғлиқ равшда уларни сақлаш давомида омбордаги ҳаво ҳарорати ва ҳавонинг нисбий намлиги ўртача 1,5% °C ҳавонинг нисбий намлиги эса 96,5 % этиб белгиланганда пекин карами навларидан Мезон нави юқори натижа кўрсатганлиги аниқланди. Шу билан бирга Пекин кармини совутгичли омборларда сақлашда кардон кутиларда карам бошлари плёнкага уралган ҳолатда сақланса самарадорлиги янада ошади. Карам бошларини сифатли сақланиши ва узок давомий сақланиши таъминланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. ГОСТ 28373-94. Капуста кочанная свежая. Руководство по хранению [Текст]. Дата введения 01.01.1996.
2. Мешков А.В. Технология производства пекинской капусты на продукцию и семена в Центрально-Черноземном регионе Российской Федерации: методические рекомендации [Текст] / А.В.Мешков, В.Н.Терехова. -М.: «Агропромиздат», 2005.- 35 с.
3. Русанов Б.Г. Капуста: Сорты, выращивание, хранение, применение: науч.-практ. пособие[Текст] / Б.Г. Русанов. - Санкт-Петербург: СПб.: ООО «Диамант», ООО «Издательство Золотой век», «Агропромиздат», 2000. - 192 с.
4. Широков Е.П. Технология хранения и переработки плодов с основами стандартизации: учебное пособие. [Текст] / Е.П. Широков — М.: «Агропромиздат», 1998.- 319 с.

5. Влияние предобработки и упаковочного материала на физико-химические свойства и лежкость при хранении цветной капусты после солнечной сушки. (Индия) = Impact of processing treatment and packaging material on some properties of stored dehydrated cauliflower. Kadam D.M., Samuel.
6. Hakimov Rahshod Xolmiratovich “Pekin karamini saqlash Jarayonida ta’sir etuvchi omillar” Ta’limning zamonaviy transformatsiyasi www.tadqiqotlar.uz 7-to’plam 2-son may20247-to’plam 2-son may 2024 Б. 194-297.
7. Хакимов Р.Х, Шарипов С.Я, Хакимова М.Б, “Пекин Карамини Замонавий Совуткичли Омборларда Сақлаш Технологияси” Annals: Journal of Progressive Research Volume 2, Issue 6, June 2024 ISSN (E): 2810-6466 Website: <https://academiaone.org/index.php/8>
8. Nortojoyev B. Sh., Narqulova I. F., Sheraliyev H., «LIMON MEVALARINI SAQLASHDA TABIIY KAMAYISH KO’RSATKICHLARI» Ta’limning zamonaviy transformatsiyasi www.tadqiqotlar.uz 6-to’plam 1-son aprel 2024 -Б. 291-294.